

Original paper

IJTIMOY TARMOQLARDAGI AXBOROTLARNI KONSTRUKTIV TUSHUNISHDA KOGNITIV USLUBLARNING O'RNI

© A.M. Jabbor¹✉

¹TMC, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarda axborotlarni konstruktiv tushunishda kognitiv uslublarning psixologik mohiyati va ahamiyati tahlil qilinadi. Shaxsga xos bilish faoliyati va axborotni qabul qilishdagi kognitiv xususiyatlar ochib beriladi.

MAQSAD: ijtimoiy tarmoq axborotlarini tahlil qilishda kognitiv uslublarning rolini aniqlash, ularning shaxsning ongli munosabati va tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ta'sirini o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda zamonaviy psixologik adabiyotlar, kognitiv nazariyalar (Dj. Kelli, M.A. Xolodnaya), shaxs konstruktleri, uslubiy taqqoslash, empirik tahlil va psixodiagnostik yondashuvlardan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: kognitiv uslublar shaxsning ijtimoiy tarmoqlardagi axborotni tanqidiy va konstruktiv tushunishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Kognitiv murakkablik, refleksivlik, egiluvchanlik kabi uslublar ijtimoiy axborotni chuqur tahlil qilishga yordam beradi. Tadqiqotda kognitiv uslublarning turli tarmoqlarda qanday namoyon bo'lishi misollar orqali yoritilgan.

XULOSA: kognitiv uslublar shaxsning raqamli axborot muhitida ongli ishtirokini ta'minlaydi, axborotni saralash va baholash qobiliyatini oshiradi. Ularning rivoji psixologik barqarorlik va ijtimoiy moslashuv uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoq, axborot, konstruktiv tushunish, kognitiv uslub, axborotni tahlil qilish, psixologik moslashuv.

Iqtibos uchun: Jabbor A.M. Ijtimoiy tarmoqlardagi axborotlarni konstruktiv tushunishda kognitiv uslublarning o'ri. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.451-456.

РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ МЕТОДОВ В КОНСТРУКТИВНОМ ПОНИМАНИИ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

© A.M. Жаббор¹✉

¹TMC, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется психологическая сущность и значение когнитивных стилей в конструктивном понимании информации в социальных сетях.

Раскрываются особенности познавательной активности личности и восприятия информации.

ЦЕЛЬ: определить роль когнитивных стилей в анализе информации в социальных сетях и изучить их влияние на осознанное отношение личности и способность к критическому мышлению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы современные психологические источники, когнитивные теории (Дж. Келли, М.А. Холодная), концепция личностных конструктов, сравнительный анализ, эмпирические данные и психодиагностический подход.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: когнитивные стили играют важную роль в конструктивном и критическом восприятии информации в социальных сетях. Такие стили, как когнитивная сложность, рефлексивность, гибкость, способствуют глубокому анализу информации. Приведены примеры проявления когнитивных стилей в различных платформах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: когнитивные стили обеспечивают осознанное участие личности в цифровой информационной среде, улучшают способность к отбору и оценке информации. Их развитие способствует психологической устойчивости и социальной адаптации.

Ключевые слова: социальная сеть, информация, конструктивное понимание, когнитивный стиль, анализ информации, психологическая адаптация.

Для цитирования: Жаббор А.М. Роль когнитивных методов в конструктивном понимании информации в социальных сетях.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №5(1). С. 451-456.

THE ROLE OF COGNITIVE METHODS IN CONSTRUCTIVE UNDERSTANDING OF INFORMATION IN SOCIAL NETWORKS

© Alisher M. Jabbor¹✉

¹TMC, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the psychological essence and significance of cognitive styles in the constructive understanding of information in social networks. It explores the individual's cognitive activity and information processing characteristics.

AIM: to determine the role of cognitive styles in analyzing social network information and to examine their influence on conscious perception and critical thinking skills.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on contemporary psychological literature, cognitive theories (G. Kelly, M.A. Kholodnaya), personal construct theory, comparative analysis, empirical data, and psychodiagnostic approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: cognitive styles play a key role in the constructive and critical comprehension of information in social networks. Styles such as cognitive

complexity, reflectiveness, and flexibility facilitate in-depth analysis. The paper provides examples of how these styles manifest across various platforms.

CONCLUSION: cognitive styles promote conscious participation in the digital information environment and enhance one's ability to filter and evaluate content. Their development contributes to psychological stability and social adaptation.

Keywords: social network, information, constructive understanding, cognitive style, information analysis, psychological adaptation.

For citation: Alisher M. Jabbor. (2025) 'The role of cognitive methods in constructive understanding of information in social networks', Inter education & global study, 5(1), pp. 451-456. (In Uzbek).

Ijtimoiy tarmoqlardagi axborotni tushunish – bu zamonaviy insonning raqamli hayotidagi eng muhim kognitiv faoliyatlaridan biridir. Ijtimoiy tarmoqlar (Facebook, Instagram, Telegram, TikTok va boshqalar) zamonaviy axborot oqimining asosiy manbaiga aylangan bo'lib, bu platformalarda har kuni millionlab postlar, yangiliklar, videolar va foydalanuvchi fikrlari tarqalmoqda. Bunday muhitda har qanday axborotni faqat ko'rish emas, balki uni tanqidiy tahlil qilish, baholash, haqiqatga yaqinligini aniqlash va undan to'g'ri xulosa chiqarish zarur bo'ladi. Axborotni tushunish bu yerda faqat matn mazmunini anglash emas, balki axborotning emotsional konteksti, niyati, manbasi, tarqatilish uslubi va ijtimoiy ta'sirini ham ko'zdan kechirishni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, algoritmlar orqali foydalanuvchilarga shaxsiylashtirilgan axborotlar taqdim etilishi, ular ongida yolg'on yoki biryoqlama fikrlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shu bois ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan har qanday kontentni tushunishda insonda raqamli savodxonlik, tanqidiy fikrlash, emotsional barqarorlik va faktlarni tekshirish ko'nikmalari mavjud bo'lishi zarur. Bu jarayon orqali foydalanuvchi faqat iste'molchi emas, balki faol, ongli va mas'uliyatli axborot ishtirokchisiga aylanadi.

Shaxsning bilish faoliyati bilan bog'liq individual aqliy taraqqiyotini o'rganish orqali uning mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi kognitiv psixologiya yo'nalishi yosh va so'ngi yondashuv bo'lishiga qaramay, uning ildizlari uzoq davrlarga borib taqaladi. So'ngi vaqtlarda kognitiv yo'nalish tobora mustaqil ilmiy yo'nalish maqomiga yega bo'lib, mazkur sohaga oid tadqiqotlarning ko'lami kengayib, chuqurlashib bormoqda. Chunki insonning bilish jarayonlari, olamni qay tarzda idrok va tasavvur yetishi, unda shaxsning individual va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarining shakllanish jarayoni bilan bog'liq masalalar shu sohadagi izlanuvchilarni avvaldan qiziqtirib kelgan. Jamiyat rivojlanib borgan sari shaxsning dunyoqarashi, tafakkuri, aqliy-intellektual sifatlari, idroki va tasavvurlari ham tadrijiy ravishda o'zgarib boradi. Bu borada psixologik tadqiqotlarda kognitiv yondashuvning o'rganilishi, uning tadqiqi va zamonaviy psixologiyada tutgan o'rnini tahlil etish nuqtai-nazaridan to'xtalib o'tish mumkin. Shaxsga doir kognitiv nazariya gumanistik maktab vakillari qarashlariga yaqin bo'lsada, muhim tafovutlarga ega ekanligini ko'rish mumkin. Kognitiv nazariya asoschisi sifatida amerikalik psixolog Dj.Kelli (1905-1967) tilga olinadi. Uning fikriga ko'ra shaxs faqat bir narsani-hayotda nima ro'y bergani va ro'y

berishi mumkinligini bilishni istaydi deb ta'kidlaydi. Shaxs taraqqiyotining asosiy manbai, Kelli fikriga ko'ra, ijtimoiy muhit sanaladi. Kognitiv nazariya inson xulqiga intellektual jarayonlar ta'siriga alohida urg'u qo'yadi. Mazkur qarashda har bir odam bzljak hodisalarni oldindan bilish imkoniyatini beradigan ashyolar tabiati to'g'risidagi farazlarini tekshiruchi olimga qiyoslanadi. Har qanday hodisa ko'rkara talqin etilish imkoniyatiga ega. Ushbu yo'nalishdagi asosiy tushuncha "konstrukt" tushunchasidir (ing.construct-qurmoq). Bu tushuncha ma'lum bilish jarayonlar xususiyatlarini (idrok, xotira, tafakkur, nutq) qamrab oladi. Konstruktlar sharofati tufayli odam nafaqat olamni anglaydi, balki shaxslararo munosabatlarni ham o'rnatadi. Mazkur munosabatlar negizida yotgan konstruktlar shaxsga doir konstruktlar deb nomlanadi. Konstrukt-bu odam o'zini va o'zgalarni idrok etish usulini belgilaydigan o'ziga xos klassifikator ya'ni qolipdir. [1]

Kognitiv yondashuvning ustivor unsuri shaxsga doir konstruktlardir. U o'z navbatida ikki darajalidir:

1. Ustivor konstruktlar bloki-konstrukt tizimi yuqorisida joylashgan 50 ga yaqin asosiy konstruktlar. Shaxs ushbu konstruktlardan boshqalar bilan o'zaro ta'sirga kirish maqsadida ko'p foydalanadi ya'ni ong markazida turadi.
2. Periferik konstruktlar bloki-qolgan barcha konstruktlarni tashkil qiladi. Ushbu konstruktlar individual hosilalar bo'lgani bois bir necha yuzlabdan bir necha minglabgacha bo'lishi mumkin.

Shaxs xususiyatlari mazkur ikki blok konstruktlarning birgalikdagi ishlash natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Shaxslarning ikki toifasi farqlanadi: kognitiv murakkab shaxs (ko'plab konstruktlarga ega shaxs) va kognitiv sodda shaxs (oz miqdordagi konstruktlarga ega shaxs). Kognitiv jihatdan murakkab shaxs kognitiv sodda shaxslardan quyidagi sifatlari bilan ajralib turadi:

- 1) Psixik salomatligi ancha yaxshi;
- 2) Stresslarni samarali bartaraf etadi;
- 3) O'ziga bergan bahosi yetarli darajada baland;
- 4) Yangi vaziyatlarga tez moslashadi. [2]

So'ngi vaqtlarda konitiv uslublarning psixologik tadqiqotlarda qo'llanilishi va uslublar orqali shaxsning konstruktlarini qay darajada rivojlanganligini va bilish faoliyatining psixologik mexanizmlari keng yoki torligini aniqlash mumkin. Psixologik tadqiqotlarda kognitiv uslublarning o'ndan ortiq turlari qo'llaniladi. Kognitiv uslublarni hozirgi davrgacha fundamental jihatdan o'rgangan psixolog M.A.Xolodnaya sanaladi. M.A.Xolodnaya kognitiv uslublarning fenomenologik asoslarini tadqiq etgan. Shulardan bir nechtasini keltirib o'tamiz:

- Maydonga tobe-maydondan ozod. Bu kognitiv uslub qism va butun effektini o'rganish orqali Uitkin tomonidan ishlab chiqilgan. Maydondan ozod uslub har bir voqelikning ichki qonuniyatlarini ko'ra oladigan va murakkab qismlarni tez va oson hal qila oladigan shaxslar sanaladi. Maydonga tobe uslub vaziyatni tashqi tomondan baholay oladigan va murakkab qismlarni qiyinchiliklar bilan bajara oladigan mexanizm sanaladi. G.Uitkin maydonga tobe va maydondan ozod uslublarni ichki va tashqi motivlar bilan

bog'lab tushuntirgan. Maydondan ozod shaxslar boshqalarga qaraganda rivojlangan kognitiv tuzilmalarga ega shaxslar sanaladi. Maydonga tobe shaxslar biror bir masalani bajarishda atrofdagi insonlarning ko'magiga muhtoj bo'ladilar. Shuning uchun G.Uitkin kognitiv jihatdan ozod shaxsni intellektual kompetentlik bilan, kognitiv jig'atdan tobe shaxsni ijtimoiy kompetentlik bilan bog'lagan.[3]

Kognitiv rigid-kognitiv egiluvchan. Bu kognitiv uslub shaxs biror bir faoliyatni ikkinchi bir faoliyatga o'zgartirishda kechadigan to'siqlar bilan alohida xarakterlanadi. Rigid kognitiv shaxs bilish faoliyatidan tezlik bilan boshqa faoliyatga o'tganda qiyinchiliklarga duch kelsa, konitiv egiluvchan shaxs faoliyatni oson va qiyinchiliklarsiz boshqa faoliyatga ko'chirishi bilan belgilanadi. [4]

Kognitiv reflektiv-kognitiv impulsiv. Bu kognitiv uslubdagi insonlar mavhum va noaniq vaziyatlarda tezkor yoki sekinlik bilan qarorlarni qabul qilishda ko'zga tashlanadi. Kognitiv impulsiv shaxslar qarorlar yoki masalalarni to'g'ri yoki noto'g'riligiga qarab o'tirmasdan qabul qiladilar. Kognitiv reflektiv shaxslar har bir masalalarni vazminlik bilan o'ylab ko'radilar va oxirgi qarorlarni nazorat ostiga olgan holda amalga oshiradilar.

Kognitiv sodda-kognitiv murakkab. Bu kognitiv uslublar shaxs olamning idrok etilayotgan hodisalarni talqin qilishiga qarab farqlanadi. Dj.Kellining shaxs konstruktleri nazariyasida kognitiv sodda va murakkab shaxslar tiplariga kiradigan shaxslar insonlarni har xil tushunushlarini keltirib o'tgan. Biror narsa haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsa, insonning tasavvurlari oldingi tasavvurga qaraganda o'zgarib turishi mumkin. Kognitiv sodda va murakkab shaxslar boshqalarni to'g'ri tushuna olishi, muloqotchanligi va intellektual topshiriqlarni bajara olishi bilan alohida xarakterlanadi.

Psixologik tadqiqotlarda kognitiv uslublarning turli hil yo'nalishlarda amalga oshirilgan ilmiy va amaliy tadqiqotlari kognitiv uslublarning o'rnini yanada boyitishga xizmat qiladi. Kognitiv uslublarning turli hil jihatlarini quyidagi tadqiqotlarda ko'rish mumkin: L.A.Jerdevaning "maktabgacha yoshdagi bolalarda xavotirlanish darajasining reflektiv-impulsiv xususiyatlari" mavzusidagi tadqiqotlari va xavotirlanishni keltirib chiqaruvchi ta'lim jarayonidagi qiyinchiliklarga impulsiv uslublarning ta'siri va bunga qarshi bolalarda reflektivlikni shakllantirish omilining aloqadorligini tadqiq etishi [5], S.A.Pecherskayaning "O'quv jarayonida kognitiv uslublarning o'quvchilar munosabatlariga ta'siri" mavzusidagi ishida o'quvchilar o'rtasida shaxslararo munosabatlarni yo'lga qo'yishda uslublar ta'sirining o'rnini ochib berilganligi [6], V.Yu.Xiskayaning "Oliy ta'limda birinchi bosqich talabalarining moslashuv jarayonida kognitiv uslublarning o'zaro aloqalari" mavzusidagi ishida talaba ta'lim jarayoniga to'laqonli moslashib ketishida kognitiv uslublarni o'stirishga alohida ahamiyat qaratishi [7], N.V.Sherbakovaning "Siyosiy liderlarda kognitiv uslublarni aniqlashda psixologiyistik yondashuv" mavzusidagi tadqiqotlarida siyosiy liderlikni o'stirishda tilning ichki qonuniyatlarini bilishi va uslublarning til bilan bog'liq xususiyatlarini o'zaro integratsiyalashuvining tadqiqi va Ye.L.Korobovaning "Shizofreniya kasalligi va kognitiv uslublar" doirasida amalga oshirilgan amaliy tadqiqot ishida shizofreniya kasalligiga

chalingan bemorlar kognitiv uslublari o'rganilgan va qaysi uslublarning ta'siri natijasida shizofreniya kasalligiga sabab bo'luvchi omillarning tahlili keltirib o'tilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, psixologik tadqiqotlarda kognitiv uslublarning asosiy yo'nalishlari psixologiya sohasida amalga oshiriladigan tadqiqotlarning izchilligi va ko'lamini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, kognitiv uslublarning ko'rinishlarini bugungi davrdagi ahamiyati shaxsning psixologik xususiyatlarini o'stirishga, igsonlarni bir-biridan farqlash imkoniyatini hosil qilishga, ta'lim jarayonidagi qiyinchiliklarni oldini olishga, kognitiv uslublar shakllanganligiga qarab kasbiy saralash ishlarini yo'lga qo'yishga va turli hildagi ma'lumotlarni to'g'ri tushunishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Русалов В.М. Когнитивная теория личности, Психология. Учебник для гуманитарных ВУЗов. – СПб.: Питер, 2003. – 656 с.
2. Дружинина В.Н. Психология. Учебник для гуманитарных ВУЗов. – СПб.: Питер, 2003. – 656 с.
3. Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 384 с.
4. Холодная М.А., Кострикина И.С. Особенности когнитивных стилей импульсивность/рефлексивность и ригидность/гибкость познавательного контроля у лиц с высокими и сверхпороговыми значениями IQ//Психологический журнал, 2002.-№ 6. – С.72-82.
5. Жердева Людмила Алексеевна. Особенности проявлений когнитивного стиля "импульсивность-рефлексивность" у тревожных школьников: 19.00.13 Жердева, Людмила Алексеевна Особенности проявлений когнитивного стиля "импульсивность-рефлексивность у тревожных школьников (Младший школьный и подростковый возраста): Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 Москва, 2005 164 с.
6. Печерская Светлана Александровна. Влияние соотношения когнитивных стилей учителя и учащихся на эффективность учебного процесса: Дис ... канд. психол. наук: 19.00.07: Сочи, 1997.- 168 с.
7. Хицкая Виктория Юрьевна. Учет когнитивных стилей как средство адаптации студентов первого курса к обучению в вузе: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 : Москва, 2002.- 135 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jabbor Alisher Musirmon o'g'li**, dotsent PhD [Джаббор Алишер Мусирмон ўғли, доцент PhD], [Jabbor M.Alisher associate professor PhD,]; manzil: Toshkent, Yakkasaroy tumani, 41b-uy., [адрес: Ташкент, Яккасарайский район, дом 41В.], [address: 41B Yakkasarai district, Tashkent.]